

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SUA RELAÇÃO COM A DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE

Luana Maria de Souza Matos¹, Wendell Nascimento Oliveira², Douglas de Souza Rodrigues³ e Elizângela Maria de Souza⁴.

¹Graduanda em Agronomia, IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, Brasil, luana.maria@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0002-8500-7334;

²Graduando em Agronomia, IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina - PE, Brasil, wendell.nascimento@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0006-9423-4220;

³Graduando em Agronomia, IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, Brasil, douglas.souza@aluno.ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0009-0005-4232-1763;

⁴Doutora em Zootecnia, Docente, IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina-PE, elizangela.maria@ifsertao-pe.edu.br, ORCID: 0000-0002-8949-3774.

Eixo Temático 01 – Mudanças climáticas

Efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade hídrica em áreas rurais.

RESUMO

As mudanças climáticas constituem um desafio global, com efeitos observados no aumento da temperatura média, na alteração do regime de chuvas e na intensificação de eventos extremos, como secas e precipitações concentradas em curtos períodos. Essas alterações impactam diretamente a disponibilidade hídrica, especialmente em regiões semiáridas, onde a irregularidade pluviométrica já é um fator limitante para a agricultura e o abastecimento humano. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo analisar a variação da temperatura média, da evapotranspiração potencial (ETP) e da precipitação, correlacionando-as à disponibilidade hídrica em Petrolina-PE, no período de 1981 a 2020. O município está situado no Submédio do Vale do São Francisco e se destaca como polo estratégico da fruticultura irrigada no Brasil, o que torna fundamental compreender sua dinâmica climática diante das mudanças globais. Os dados utilizados foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes às normais climatológicas de 1981–2010 e 1991–2020. O processamento foi realizado pelo programa BHCN & CCTK, que integra o cálculo do Balanço Hídrico Climatológico Normal (segundo Thornthwaite & Mather, 1955) com a classificação climática de Köppen e Thornthwaite. Assim, foi possível obter informações de precipitação (P), evapotranspiração potencial (ETP), evapotranspiração real (ETR), deficiência hídrica (DEF), excedente hídrico (EXC) e índices de aridez e umidade. Os resultados revelaram que Petrolina apresenta déficit hídrico permanente, sem registro de excedentes. A comparação entre as duas normais evidenciou redução da precipitação anual e aumento da ETP, intensificando o déficit hídrico. Essa condição confirma a intensificação da aridez climática, ampliando a vulnerabilidade das áreas rurais e reforçando a dependência da agricultura irrigada do efluente. Conclui-se que a limitação estrutural da disponibilidade hídrica exige estratégias de gestão integrada, maior eficiência no uso da irrigação, aproveitamento das águas pluviais e políticas públicas de adaptação para garantir a segurança hídrica e socioeconômica de Petrolina e do

Semiárido brasileiro.

Palavras-chave: agricultura irrigada, déficit hídrico, políticas públicas, semiárido.

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas, incluindo a desertificação, configuram uma pauta de relevância global, amplamente debatida em função de seus impactos e consequências em diversas regiões do planeta, sobretudo em áreas de clima semiárido (TAVARES, 2019). Entre os elementos mais sensíveis a essas transformações, destacam-se as variações nos padrões de temperatura, precipitação e evapotranspiração, que afetam diretamente a disponibilidade hídrica.

A cidade de Petrolina, localizada no Sertão Pernambucano, constitui um dos principais pólos de referência em fruticultura irrigada do Brasil. Com ênfase no cultivo de manga e uvas, a ascensão do município deve-se ao acesso ao quarto maior rio da América do Sul, o rio São Francisco (CASTAÑEDA; WEBB, 2025). O progresso, entretanto, pode ser ameaçado em decorrência à severa crise hídrica que o efluente tem sofrido nas últimas décadas. Estudos indicam que a vazão anual do Velho Chico foi reduzida em média 60%, um fenômeno que é atribuído ao aumento das temperaturas (BARBOSA; BURITI, 2024).

Este estudo visou identificar e correlacionar as alterações de temperatura média, evapotranspiração e precipitação com a disponibilidade de água no município de Petrolina - PE durante o período de 1981 - 2020. Através de dados coletados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), os dados foram processados utilizando o método de Köppen e Thornthwaite para classificação climatológica do local em tese.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados dados meteorológicos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) referentes às normais climatológicas de 1981–2010 e 1991–2020, para o município de Petrolina-PE. As variáveis de entrada consideradas foram precipitação média mensal (mm) e temperatura média mensal (°C), e evapotranspiração potencial (ETP) fornecidas pelo mesmo. A escolha deste método se justifica por sua ampla aplicação em estudos do Semiárido e pela compatibilidade com o modelo de balanço hídrico de Thornthwaite e Mather

(1955) e Köppen (1936). O processamento dos dados foi realizado com auxílio do programa BHCN&CCTK (Sousa & Brito, 2022), que integra o cálculo do Balanço Hídrico Climatológico Normal (BHCN) com a classificação climática segundo as metodologias de Köppen (1936) e Thornthwaite (1948; 1955). Foram obtidos parâmetros como precipitação (P), evapotranspiração (ETP), deficiência hídrica (DEF), excedente hídrico (EXC) e armazenamento de água no solo (ARM). Também foram calculados os índices de aridez (Ia), hídrico (Ih) e de umidade (Iu) a partir do programa.

A análise foi conduzida de forma comparativa entre as diferentes normais climatológicas, permitindo identificar tendências na variabilidade de chuvas, temperatura, evapotranspiração e balanço hídrico, além de mudanças no enquadramento climático de Petrolina. Esse procedimento possibilitou avaliar as implicações das mudanças climáticas regionais sobre a disponibilidade hídrica no município, com foco na vulnerabilidade da agricultura e das áreas rurais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação das normais climatológicas para Petrolina-PE revelou a predominância de déficit hídrico durante todo o ano, sem ocorrência de excedente em nenhum mês. Entre os períodos de 1981–2010 e 1991–2020 observou-se uma redução da precipitação anual de aproximadamente 65 mm e um aumento da evapotranspiração potencial de cerca de 110 mm (figuras 1 e 2), resultando no agravamento do déficit anual, que passou de 1.915 mm para 2.090 mm. Essa condição confirma o caráter estruturalmente semiárido do município, classificado como BSh (Köppen) e EdA'a' (Thornthwaite), mas evidencia uma tendência de intensificação da aridez climática.

BHCN&CCTK - Balanço Hídrico Climatológico Normal e Classificação Climática de Thornthwaite e Köppen.
Planilha Especial - Inicialização manual. Autor: Prof. Dr. José Sebastião Costa de Sousa
Cidade: Petrolina/PE - 1981-2010 Hemisfério: Sul CAD = 100 mm

Mês	T (°C)	P (mm)	ETP (mm)	P-ETP (mm)	NEG. ACUM (mm)	ARM (mm)	ALT (mm)	ETR (mm)	DEF (mm)	EXC (mm)
JAN	28	91	246	-155	-2.316	0	0	91	155	0
FEV	28	91	210	-119	-2.435	0	0	91	119	0
MAR	28	114	213	-99	-2.534	0	0	114	99	0
ABR	27	44	182	-138	-2.672	0	0	44	138	0
MAI	26	13	177	-164	-921	0	0	13	164	0
JUN	25	6	134	-128	-1.049	0	0	6	128	0
JUL	24	4	125	-121	-1.170	0	0	4	121	0
AGO	25	1	151	-150	-1.320	0	0	1	150	0
SET	27	3	195	-192	-1.512	0	0	3	192	0
OUT	28	11	251	-240	-1.752	0	0	11	240	0
NOV	29	52	257	-205	-1.957	0	0	52	205	0
DEZ	28	54	258	-204	-2.161	0	0	54	204	0
ANO	27	484	2.399	-1.915	-21.799	0	0	484	1.915	0

Regra para inicialização do balanço hídrico: Digitar valor em NEG.ACUM (recomenda-se -921 no último mês da estação chuvosa (que possivelmente é MAR). ACESSO O MANUAL DO USUÁRIO.

Classificação climatológica de Thornthwaite: EdA'a', ou seja, clima Megatérmico Árido com excedente hídrico pequeno ou nulo (VIANELLO & ALVES, 2012).

Classificação climatológica de Köppen: BSh, ou seja, clima seco semiárido de baixa latitude e baixa altitude (PEEL et al., 2007; ALVARES et al., 2013).

Figura 1. Tela do BHCN&CCTK com os valores utilizados para a classificação climática para normal 1981-2010.

BHCN&CCTK - Balanço Hídrico Climatológico Normal e Classificação Climática de Thornthwaite e Köppen.
Planilha Especial - Inicialização manual. Autor: Prof. Dr. José Sebastião Costa de Sousa
Cidade: Petrolina/PE - 1991 - 2020 Hemisfério: Sul CAD = 100 mm

Mês	T (°C)	P (mm)	ETP (mm)	P-ETP (mm)	NEG. ACUM (mm)	ARM (mm)	ALT (mm)	ETR (mm)	DEF (mm)	EXC (mm)
JAN	28,2	83,5	252,3	-169	-2.399	0	0	84	169	0
FEV	28,1	78,1	216,8	-139	-2.537	0	0	78	139	0
MAR	28,1	83,6	228,7	-145	-2.682	0	0	84	145	0
ABR	27,6	45,8	198,8	-153	-2.835	0	0	46	153	0
MAI	26,6	11	186,2	-175	-921	0	0	11	175	0
JUN	25,2	5,7	142,7	-137	-1.058	0	0	6	137	0
JUL	24,6	4,5	132	-128	-1.186	0	0	5	128	0
AGO	25,2	1,7	153,7	-152	-1.338	0	0	2	152	0
SET	26,9	2,3	199,1	-197	-1.534	0	0	2	197	0
OUT	28,5	9,2	258,6	-249	-1.784	0	0	9	249	0
NOV	28,8	46,5	267,3	-221	-2.005	0	0	47	221	0
DEZ	28,6	47,1	272,4	-225	-2.230	0	0	47	225	0
ANO	27	419	2.509	-2.090	-22.508	0	0	419	2.090	0

Regra para inicialização do balanço hídrico: Digitar valor em NEG.ACUM (recomenda-se -921 no último mês da estação chuvosa (que possivelmente é MAR). ACESSO O MANUAL DO USUÁRIO.

Classificação climatológica de Thornthwaite: EdA'a', ou seja, clima Megatérmico Árido com excedente hídrico pequeno ou nulo (VIANELLO & ALVES, 2012).

Classificação climatológica de Köppen: BSh, ou seja, clima seco semiárido de baixa latitude e baixa altitude (PEEL et al., 2007; ALVARES et al., 2013).

Figura 2. Tela do BHCN&CCTK com os valores utilizados para a classificação climática para normal 1991-2020.

Resultados semelhantes foram descritos por Silva (2021), ao analisar tendências e extremos pluviométricos na região hidrográfica do rio São Francisco. A autora constatou redução significativa da pluviosidade em diversas sub-bacias, incluindo aquelas situadas no semiárido nordestino, com predominância de episódios de seca mais severos e prolongados. Tais achados reforçam a evidência de que Petrolina-PE segue a tendência regional de diminuição das chuvas e aumento da frequência de eventos extremos, especialmente secas.

De forma complementar, Melo (2022) destacou que, na bacia do rio São Francisco, as vazões médias anuais vêm apresentando redução consistente desde a década de 1980, sendo influenciadas tanto pelo aumento da evapotranspiração e das temperaturas (figura 3 e 4) quanto pelas pressões antrópicas (expansão agrícola e maior consumo de água). Essa constatação tem relação direta com o cenário de Petrolina-PE, onde a ausência de excedente hídrico no balanço anual limita a recarga de aquíferos e reservatórios, reforçando a dependência do rio São Francisco para suprimento agrícola e humano.

Figura 3. Mapa de temperatura média compensada dos anos 1981-2010. Fonte: INMET.

Figura 4. Gráfico de temperatura média compensada dos anos 1991-2020

A análise evidencia, portanto, que a disponibilidade hídrica natural em Petrolina é extremamente limitada e apresenta sinais de agravamento frente às mudanças climáticas. Essa condição implica maior vulnerabilidade para a agricultura de sequeiro, que se torna inviável sem técnicas de convivência com a seca, e para o abastecimento rural, que depende de cisternas e poços sujeitos à irregularidade das chuvas. Na irrigação, intensifica-se a pressão sobre as águas do São Francisco, em consonância com a tendência regional de redução de vazões descrita por Melo (2022).

No conjunto, os resultados confirmam que o município de Petrolina representa um caso crítico da interação entre variabilidade climática, déficit hídrico estrutural e pressão antrópica sobre os recursos hídricos, sendo uma síntese das vulnerabilidades que caracterizam o Semiárido brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo confirmou que Petrolina-PE apresenta déficit hídrico permanente ao longo de todo o ano, sem registro de excedente hídrico nas normais climatológicas analisadas. As evidências indicam que a disponibilidade hídrica natural em Petrolina é estruturalmente limitada e tende a se agravar diante das mudanças climáticas, ampliando a vulnerabilidade das áreas rurais e da agricultura irrigada, fortemente dependente do rio São Francisco. Como solução, destaca-se a necessidade de gestão integrada da água, com investimentos em irrigação eficiente, bem como a irrigação tecnológica, captação e armazenamento de águas pluviais e políticas públicas de adaptação climática.

Sugere-se, como continuidade, a incorporação de cenários climáticos futuros e análises em escala de bacia hidrográfica, de modo a fortalecer estratégias de resiliência hídrica não apenas em Petrolina, mas em todo o Semiárido nordestino.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao IFSertãoPE Campus Petrolina Zona Rural pelo apoio institucional, a Dra. Elizângela Souza e ao Dr. Sebastião Costa, pelas orientações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- KÖPPEN, W. Das geographische System der Klimate. In: Handbuch der Klimatologie, Köppen, W.; Geiger, G. (Eds.), Gebrüder Borntraeger, p. 1–44, part C, 1936.
- IPCC. Alterações Climáticas 2014: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade – Resumo para Decisores. Contribuição do Grupo de Trabalho II para o Quinto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas. *Genebra: Organização Meteorológica Mundial*, 2014. 34 p. Disponível em: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/03/ar5_wg2_spm.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.
- CASTAÑEDA, Concepción E.; WEBB, Kempton E. São Francisco River. In: Encyclopaedia Britannica. *Chicago: Encyclopaedia Britannica*, 2023. Disponível em: <https://www.britannica.com/place/Sao-Francisco-River>. Acesso em: 24 set. 2025.
- MELO, Larissa Silva. Avaliação das alterações de vazões na bacia hidrográfica do rio São Francisco entre 1985 e 2019: análise de tendências e relações com variáveis climáticas e antrópicas. 2022. Tese de doutorado — *Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte*, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/d23b0caa-884a-4d16-85aa-3e8f18453ee6>. Acesso em: 24 set. 2025.
- SOUSA, J. S. C.; BRITO, Marcos Eric Barbosa. Programa computacional BHCN&CCTK: Balanço hídrico climatológico normal e classificação climática de Thornthwaite e Köppen. *Braz. J. Dev*, v. 8, p. 35877-35898, 2022.
- SILVA, Mariana Mendes. Tendências e extremos da pluviosidade na região hidrográfica do Rio São Francisco [recurso eletrônico]. 2021. 134 f. Tese (Doutorado em Geografia) — *Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia*, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/31585/1/Tend%C3%AanciasExtremosPluviosidade.pdf>. Acesso em: 24 set. 2025.
- TAVARES, Válter Cardoso; DE ARRUDA, Ítalo Rodrigo Paulino; DA SILVA, Danielle Gomes. Desertificação, mudanças climáticas e secas no semiárido brasileiro: uma revisão bibliográfica. *Geosul*, v. 34, n. 70, p. 385-405, 2019.
- THORNTHWAITE, C. W. An approach toward a rational classification of climate. *The Geographical Review*. v. 38, n. 01, p. 55-94, 1948.
- THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. The water balance. Centerton, Drexel Institute of Technology-Laboratory of Climatology, 1955. 104p.